

Apuntes sobre formación política en la Educación y Formación Técnica Profesional en tiempos apoliticistas

Hernán Alejandro Garboza Almeida¹
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
garbozahernan@gmail.com
Venezuela

*“...porque la historia es de quien la trabaja,
la conoce, la hace suya y la defiende.”
(Oscar, et al., 2009)*

No todos pueden

La participación de la población en la constitución de los modelos y formas de gobierno que se establecen no dejan de ser un motivo constante para la dialógica académica o los mentideros del accionar político. En el caso nuestroamericano, desde la invasión europea a este continente, la práctica y reflexión política constituye una acción alejada de la población común. La mayor parte de las veces, la misma llega destilada a las mayorías gracias a intérpretes de la realidad que casi nunca perturban intereses particulares o hegemónicos predominantes².

Con la imposición forzada en estos territorios nuestrosamericanos de estructuras de Estado nacidas al calor de desarrollos diversos y distintos a la evolución de las formas de lo público vividas, las potencias europeas hegemonizaron la forma de hacer política durante medio milenio (Stafford, 2014), dando carácter clasista al ejercicio desplegado con la fuerza de la imposición de otras prácticas.

¹ Maestrante en Gestión para la Creación Intelectual (en ejecución) Unesr – Cepap. Magíster en Historia de Venezuela UCV. Profesor: en especialidad de Ciencias Sociales Mención Historia. UPEL. Experiencia: Educador Popular. Profesor en ejercicio Unesr. Extensión La Guaira y Núcleo Palo Verde, profesor ordinario en la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gerente General de Investigación y Desarrollo (Inces) Gerente General de Formación Profesional (Inces), Gerente Regional del estado La Guaira. Impulsor de la creación del sistema de Formación Técnica Profesional en Venezuela. Cronista de lo cotidiano. Militante de la vida y de la educación liberadora. Comunicador popular con experiencia en comunicación escrita y radiofónica. ² Basta con hojear, escuchar o ver cualquier medio de comunicación convencional para identificar quiénes pueden decir y quienes no.

Asociado a la reflexión filosófica, el ejercicio político se delegó en personas con gran capacidad de interpretar la realidad a partir de la gnoseología de las vivencias cotidianas para elaborar los paradigmas de las teorías que conocían, ajustándolas a sus intereses o proyectos vinculados a sus linajes.

Los referentes eurocéntricos impuestos e ineludibles lo constituyen Platón, Aristóteles y la polis griega como categoría en torno a la cual surge la definición de política más usada, llamada también el arte de gobernar (Maquiavelo, 1999) a partir del manual de Nicolás Maquiavelo. Pero desde esas conceptualizaciones que sintetizan la visión euroasiática hasta hoy han ocurrido trascendentales cambios que derrumban esas idea como poder de dominación para adentrarse en lo que Dussel define: “... la política es una actividad que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros” (Dussel, 2013), lo que resulta una perspectiva distinta al conocido axioma de Clausewitz (2024) acerca de la guerra y la política.

Ser activista se congenia con los antagonismos seculares que van dejando la lucha de clases, tanto en las estructuras orgánicas del Estado como en el territorio y el desempeño de sus habitantes. Como toda actividad humana, la política se materializa en acciones y reflexiones, estructuras organizativas y proyectos que además de caracterizarla implican modificar la realidad.

Pero esa transformación de la realidad, una vez librados sus ejecutores y ejecutoras de las ataduras culturales que les han mantenido como espectadores y espetadoras de la política³, comienzan a redefinir y también a crear nuevas categorías para comprender lo que es la ciencia de entenderse entre sí desde la necesidad de disputar, participar y protagonizar en las instancias de poder público que satisfacen por lo general a élites y no a las mayorías.

³Ejemplos memorables, aunque poco difundidas en la pasada historia oficial venezolana entre le siglo XVII y XIX, son las rebeliones protagonizadas por el esclavo Miguel de Buría, el Zambo Andresote en Yaracuy, el español Juan Francisco de León en Barlovento, las tropas que acompañaron a José Tomás Boves, Ezequiel Zamora y el entusiasmo popular que llegó a suscitar José Manuel (el Mocho) Hernández.

La condición de práctica humana conjuga en la política un elemento que resulta incómodo para quienes la ejercen como poder hegemónico de la sociedad, ante la posibilidad de compartirlo o ser desplazado del mismo. Otra vertiente resulta de la necesidad de agrupar fuerzas emergentes para establecer modelos propios o no adocenados a las imposiciones de la visión eurocéntrica del ejercicio político.

A falta de crear modelos propios, con el advenimiento obligado del modelo republicano en nuestra América y su expresión material más acabada, la democracia burguesa, resurge el temor en la clase dominante ante el ejercicio político por parte de las y los desposeídos, al entrar en contradicción hasta con la acepción etimológica de las palabras: igualdad, libertad, fraternidad, propiedad, seguridad. El resultado de la independencia haitiana⁴ y el heterogéneo resultado del movimiento de las juntas en el continente⁵ en los albores del siglo XIX nuestroamericano lleva a los redactores de la Constitución venezolana de 1811⁶ a delinear con claridad los dos tipos de ciudadanías, activa y pasiva, característica impelida gracias a los prejuicios sociales y raciales que le caracterizaban como clase⁷ y por la indisposición manifiesta de compartir el poder con las muchedumbres.

Condesada⁸ en los debates de voces escritas a lo largo de los dos tercios restantes al siglo XIX, luego de la disolución de la República de Colombia, la política en Venezuela dio rienda suelta a ideas y acciones de cómo pensaban y se ajustaban al país quienes se asumieron herederos directos

⁴ Encabezada por el general Jean Jacques Dessalines durante 1804, este movimiento independentista estuvo marcado por su carácter violento que granjeó el temor de las aristocracias criollas del continente por los contenidos de clase que pudiera comportar los postulados de la llamada Revolución Francesa que se enarbolaron.

⁵ Vladimir Acosta: Independencia y Emancipación: élites y pueblos en los procesos independentistas hispanoamericanos.

⁶ “1811. Constitución Federal para los Estados de Venezuela”, Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, p. 150.

⁷ Ídem: Algunas Cortas Reflexiones Sobre la Participación del Pueblo en la guerra de independencia, p.p. 14 – 16.

⁸ Nunca como en ese siglo tuvo tanto sentido la frase atribuida a Bolívar al calificar la imprenta como “artillería del pensamiento”. Las ideas de quienes ejercitaban la política en publicaciones periódicas editadas en cada territorio provincial bullían entre quienes sabían leer y escribir o escuchaban sus lecturas en espacios públicos. Algunas de estas pueden encontrarse en la compilación Pensamiento político venezolano del siglo XIX; Liberales y conservadores; textos doctrinales, lamentablemente no reeditada por ningún medio en estos tiempos que corren.

de la independencia, algunos de ellos comprometidos con las ideas de representantes de potencias europeas y respondiendo a los intereses de las élites criollas, todavía inclinadas a la configuración del modelo social de castas del antiguo régimen contra el que habían insurgido también las masas populares patriotas.

La política debatida entre productores arruinados por la desolación humana que dejó la guerra contra el imperio español, el precario desarrollo de los medios de producción y su deterioro material en una economía de grandes latifundios con plantaciones monoproductoras atendidas aún por trabajo servil y esclavo (Ramos, 2019), este último mermado por la guerra y cuya crisis era aprovechada por comerciantes agiotistas que encontraron en la exportación de la poca producción, la importación y la especulación financiera un filón estimable que además contenía el pago no oficial, en forma de saqueo, perpetrado por las casas comerciales (Banko, 2016) particularmente inglesas, por el apoyo a independizar a Venezuela del reino de España.

Una paradoja donde los liberales apostaban por una economía protegida y pugnaban por un régimen federal y los conservadores por la liberación de las ataduras que sujetaban el “libre mercado” basándose en un férreo régimen centralista.

Estos debates, dados entre gente docta y sobre todo capaz de leer los largos tratados emanados de la modernidad, no lograron detener el otro debate hecho a voces y no letras: el de las tropas que acompañaron las llamaradas de ese proceso independentista convocado por dirigentes que les habían ofrecido libertad, propiedad y sobre todo seguridad e igualdad, ofertas cuyo cumplimiento fue dilatado en el tiempo y espacio, soslayando el reconocimiento de las mismas y negando la participación en el poder político, lo que dejaría sin acompañantes a las élites antiguas y emergentes en sus pugnas intestinas, para agruparse entre semejantes de clase y expectativas.

Cuando las armas cantan la política

Surge así el escenario predilecto para las potencias, las escaramuzas civiles que prolongaron los escenarios

violentos a lo largo del siglo XIX en Venezuela resultando en otra significativa guerra civil que contrapuso las banderas políticas de las élites: liberales, conservadores, federalistas, centralistas, los estandartes de la igualdad, la libertad, poder y la propiedad, pero también el “horror a la oligarquía” que no escatimó a practicar la guerrilla bajo el mando, entre otros, de Martín Espinoza (Villanueva, 1975).

Eran los términos de la rebelión de los años 1813 – 1814 dirigida por José Tomás Boves y otros lo que resquebrajó el proyecto independentista inicial de las élites e hizo a Simón Bolívar reorientar el contenido de sus objetivos, pues al principio, no era guerra entre patriotas y realistas sino guerra social (Uslar, 2021).

Le sigue a aquella conflagración la misma práctica que acalló a José Leonardo Chirino, José María España, Manuel Gual, Joaquina Sánchez y al mismísimo Ezequiel Zamora, la violencia y la represión, acompañada de la ignorancia, la discriminación y el racismo, pero sin detener el flujo de materias primas hacia las fronteras en un territorio que contaba con portales fluviales, terrestres y marítimos en los cuatro puntos cardinales. Era la política expresándose con las armas, siguiendo proyectos individuales y caudillismos, fragmentados como el territorio y los intereses de los viejos y nuevos oligarcas.

La política contemporánea

Llegado el siglo XX, cronológico, no el político (Picón, 2021), un “tirano liberal” en acuerdo con las transnacionales petroleras (Caballero, 2003) liquida el debate político decimonónico y divergente en la batalla de Ciudad Bolívar de 1903 y esa victoria la consolida con la asunción del poder del Estado en 1908. Ha transcurrido casi una década desde que las potencias emergentes pugnan entre sí por las riquezas de Venezuela, se imponen los intereses de empresas estadounidenses y necesitan para ello que la política siga siendo una práctica de grupos aventajados y no de multitudes, a menos que sirvan para consentir sus actos.

No obstante, la explotación petrolera amerita de una fuerza de trabajo con competencias técnicas adecuadas

a la industria. Es necesario profesionalizar esa fuerza trabajadora, hasta ahora ruralizada, y eso pasa por reconocer en el ámbito laboral las contradicciones políticas cotidianas entre el discurso y la práctica económica, base fundamental para entender las relaciones ciudadanas.

Además, junto con el desarrollo de los medios de producción vienen también los intercambios con fuerzas laborales de otras latitudes⁹, la superación del analfabetismo como condición para el trabajo especializado y la creación de las escuelas técnicas industriales.

La muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 crea condiciones para el surgimiento e implantación del modelo democrático burgués, aún vigente. Veintisiete años acoplado el aparato estatal para el rol de país proveedor de materia prima energética obliga a crear condiciones asediadas por tres tendencias, la nazi – fascista, el socialismo soviético y la democracia burguesa liberal estadounidense, esta última había creado enclaves manufactureros en el territorio con antelación.

Creado el Estado “moderno”, cuyas características todavía permanecen, las leyes que le sustentan deben mostrar una ventana hacia formas organizativas liberales que logren erigir nuevos liderazgos asociados con lo urbano y sustituyan el poder de viejos terratenientes. A diferencia de otros países de la región, en Venezuela, el gobierno es ejercido por sectores sociales emergentes provenientes, esta vez, de estamentos medios de la sociedad y no de las élites.

Son momentos de la transformación del Estado cuando la prevalencia de la producción agrícola y pecuaria pasa a un segundo plano por la migración de la fuerza de trabajo desde las zonas agrícolas a los centros de producción industrial o comercial, gracias a mejores salarios y condiciones laborales.

No se trata nada más de transformación del Estado para adaptarlo al modelo económico en desarrollo, también se trata de la modificación de los patrones culturales, sociales, urbanísticos y políticos (Briceño, 2012).

⁹ Oscar Alzaga, Guadalupe Cortés y Pedro Villegas: Ob. cit. P.5

La creación de medios de comunicación impresos, radiofónicos y el posterior impacto de la televisión y el cine fueron generando espacios de acceso hacia realidades, modelos nuevos y desconocidos, las prácticas de consumo y desempeño de las nuevas élites ante la influencia estadounidense se va colando hacia los sectores más pobres de la sociedad y con ello el intercambio sobre las formas de acción y participación política.

Ya no se trata sólo de la diferencia entre dictadura y democracia. Surgen otros elementos sobre lo que hay que debatir y entre ellos está el de las luchas de clases que se hacen visibles ante la Revolución Bolchevique y la puesta sobre el tamiz de los intereses, asuntos como condiciones laborales, participación política, derecho al sufragio y la organización pública.

En la universidad, destinada por largo tiempo a las élites, surge así un interesante foco de organización e intercambio político que tiene su génesis en 1921 (La Generación del 28, 2024) y toma la calle en febrero de 1928 para develar el carácter represivo del gobierno gomecista.

La creación de sindicatos y la configuración de espacios societarios dedicados a la discusión de las condiciones de trabajo y defensa de las reivindicaciones, así como la creación del Seguro Social Obligatorio, Banco Obrero, el sistema de salud público, transporte colectivo y la construcción de vías que comunicaran a las diferentes regiones del país ameritaba de una población cuyas disyuntivas sociales adquirirían también carácter político.

Se convierten los sindicatos, uniones, federaciones, colegios profesionales, organizaciones estudiantiles en primeras instancias de formación política e intercambios de intereses entre trabajadoras y trabajadores que conducen a la primera huelga petrolera en el año 1936 que, además del carácter reivindicativo, comporta importantes contenidos políticos que enfrentan a los rezagos del autoritarismo imperante que obraba a favor de las empresas imperialistas (Pereda, 2016).

No obstante, las acciones liberales que habían conducido a algunas libertades públicas contenidas en la nueva Constitución de la República postgomecista, donde se incluían el reconocimiento a algunos derechos sociales¹⁰ que facilitara la incorporación de la nueva fuerza de trabajo son condicionadas por instrumentos jurídicos como la Ley de Orden Público, Ley del Tararí o Ley Lara, que suprime el derecho a la reunión y la manifestación en 1936 con la excusa del combate de las ideas comunistas, pero que ante la avalancha de los movimientos políticos nacionales recibe el rechazo público de los sectores organizados.

La creación de partidos políticos de masas que acompañarán las expectativas de las luchas populares llevará la prédica política a otros niveles distintos a los laborales y alcanzan con eventos políticos significativos, como el derrocamiento sucesivo de gobiernos entre la década de los 40 y 50, a hacer popular el contenido político de las reflexiones de su militancia a través de sus estructuras organizativas. La socialdemocracia, representada en lo que después sería Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela capitalizarán esas agrupaciones.

Política y educación

Tomada como experiencia ineludible, la política como parte de la educación que alcanzan a quienes asisten a los recintos escolares, no deja de ser un asunto sensible para los gobernantes. La educación despolitizada resulta un anhelo de toda persona que en ejercicio de gobierno pretenda no ser blanco de ideas antagónicas a su práctica. Es preferible la despolitización antes que los debates y comparación de ideas que puedan apuntar hacia postulados no deseados. No en vano el populismo asistencialista sustituye cualquier relación crítica.

Ese aprendizaje de las élites, puesto en práctica durante las intervenciones del Imperio estadounidense en el desempeño político de los que considera sus patios traseros, pone en la mira dos elementos sustanciales: la supresión de las

10 Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1936), artículo 32, numeral 8.

garantías ciudadanas y, con ello, la supresión de cualquier pensamiento y práctica política fuera del patrón liberal burgués.

Dictaduras militares clásicas o las novedosas dictaduras civiles, como las contemporáneas que demuelen la existencia del Estado como en Perú, Argentina, El Salvador, van generando las condiciones para que la despolitización no solo sea una condición que honre a la persona sino también, sea un salvoconducto para la sobrevivencia ciudadana, a menos que haya que elegir entre las mismas opciones, pero con métodos diferentes de acción en decadentes modelos democráticos burgueses que llevan a cuesta la disolución de los Estados nación surgidos en las luchas de la primera independencia.

Así, la politización de las mayorías alcanza apenas la participación en procesos comiciales y los comentarios orientados por los medios y ahora las redes sociales, buena parte de las veces optando en forma paradójica, por programas políticos que les son adversos, pues se le presentan manejables y carentes de compromisos distintos a la opinión y el sufragio.

Es común en la narrativa cotidiana atribuir el cierre de las Escuelas Técnicas en Venezuela en 1969 a una medida para frenar la alta politización del estudiantado. Aunque esa pudiera ser una causa objetiva no resulta la real, basada más en la inutilidad de seguir formando fuerza de trabajo para una economía a la que le resultaba más rentable la importación que la producción de bienes y servicios.

Contenida como currículo oculto, la formación política venezolana, orientada y matizada de formación en ciudadanía, fue desfigurándose en la medida que se convertía en escenario para la comparación y el debate.

La represión a los movimientos y partidos adversos era la respuesta a la facilidad para acceder a nuevos paradigmas políticos colados en la “libertad” de expresión y opinión, que permitía la reflexión y acción fundadas en los mismos principios enarbolados por los partidos democráticos burgueses.

Los resultados de esas inquietudes apuntaron hacia las instituciones educativas como una primera instancia de organización para generar pensamiento crítico que iba desde la crítica formal hasta la transformadora expresadas en luchas reivindicativas que, además de los derechos objetivos y subjetivos, incorporaban el derecho a la educación y la expresión política.

Desacreditar lo político, no conveniente, con tendencia a masificarse entre la gente común era un deber de Estado y así las voces disidentes fueron acalladas aplicando el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación de 1955, el 10 de la Ley Orgánica de Educación de 1980 y la vigente Ley Orgánica de Educación de 2009 (en este último caso en contra del Estado). Con texto casi idénticos:

Artículo 12. No está permitida la realización de actividades de proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de educación básica, por cualquier medio de difusión, sea oral, impreso, eléctrico, radiofónico, telemático o audiovisual:

- a. En los niveles inicial y primaria.
- b. En ninguno de los niveles del subsistema de educación básica, puede utilizarse el aula de clases y la cualidad de docente para actividades de carácter partidista. Las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo, así como sus excepciones serán establecidas en las leyes especiales y sus reglamentos¹¹.

Asimismo, en 1980 se promulga Ley Orgánica de Educación y al respecto consagra lo siguiente:

Artículo 10. En los establecimientos docentes o durante el curso de cualquier actividad extraescolar que se cumpla con fines educativos, no podrá realizarse ninguna actividad de proselitismo partidista o de propaganda política. Tampoco se permitirá la propaganda de doctrinas contrarias a la nacionalidad o a los principios democráticos consagrados en la Constitución.¹²

¹¹ Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009.

¹² Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.635 de fecha 28 de julio de 1980.

Pero también la Ley de Educación de 1955 establecía:

Artículo 6. En los establecimientos docentes, o durante el curso de cualquiera actividad extraescolar que se cumpla con fines educativos, no podrá realizarse ninguna clase de propaganda política, ni de doctrinas contrarias a los principios de la nacionalidad o que ofendan la moral y las buenas costumbres.¹³

Con sendos instrumentos legales durante los últimos setenta años y con el descrédito que desde los medios privados desatan contra los partidos de masas a finales del siglo XX por la carencia de proyectos sostenibles y de largo aliento, además de las prácticas propias del modelo económico capitalista, entre las que únicamente se subrayaba la corrupción, la política se confunde con proselitismo y afiliación partidista. Se considera que la educación política en el sistema educativo es donde la ciudadanía se configura y con ella la capacidad de discernir sobre lo público, por ello se erradica con precisión milimétrica del currículo.

Para ello, a finales del siglo XX se apelan a las tesis de autores que más se acercaron a su idea de la práctica política como Laureano Vallenilla Lanz (2021), pero también a pensadores conservadores como Carlos Rangel (1982) que le da una dimensión continental a la imposibilidad del desarrollo político sin superar la visión romantizada del “atraso” civilizatorio de Nuestra América y opinadores neoliberales de menos talla como Marcel Granier (1984), los dos últimos, usufructuarios de medios de comunicación que aprovecharon para difundir sus tesis apoyados en escritores contestarios de “dramáticos cultos” apuntalando el descrédito a la práctica toda idea política que no fuese la de los dueños de esos medios, en particular, si la práctica estaba teñida de sudor popular.

El rechazo justificado hacia la práctica de los partidos demócratas burgueses, copados de “políticos profesionales” y transformados en franquicias, junto a las tesis de los pensadores y opinadores de la derecha conservadora, alimentará en el pueblo masivo el desinterés y hasta asco por

¹³ Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955.

la política que acompañada del temor de los sectores de la pequeña burguesía de que la academia se convirtiera en un espacio de formación politizada rechazaban y bloqueaban cualquier posibilidad de que la escuela convirtiera sus espacios en centros de aprendizajes de las ciencias políticas, confundiendo estas con captación partidista, blandiendo las absurdas banderas del apoliticismo.

Al atender presiones en aras de garantizar la estabilidad, el gobierno venezolano durante este siglo, desde aquel temprano y exitoso “Con mis hijos no te metas” accedió a la despolitización de la educación, pero de su parte, o sea, desde su perspectiva, porque la visión despolitizante de la educación, en tanto posición de las élites, se expresa abiertamente en las aulas escolares bajo el manto del rechazo a la política y la ideologización disfrazada de “no me gusta la política” en desmedro de un ícono eurocéntrico como lo fue Aristóteles al que se le atribuye dar la cualidad de Zoon Politikón¹⁴ a toda ciudadana o ciudadano.

Dado que la Formación Técnica Profesional es formación para el trabajo y la misma no está regida por los cánones legales de la Educación formal, la inclusión en el currículo de la formación política como una competencia dura a partir de la ciencia política y el papel estratégico que juegan las y los técnicos profesionales en el desarrollo de la economía venezolana se convierte en una necesidad.

El pensamiento crítico y las bases epistemológicas y axiológicas para la formación politizada de la fuerza de trabajo del país sería ingenuo no incluirlas en las mallas curriculares para dotar a los estudiantes de elementos que les permitan actuar en el proceso social de trabajo como Ser Social con competencias no sólo técnicas sino también de firmes convicciones ciudadanas como productoras y productores de la riqueza social.

Apostar, en las instituciones formativas técnicas profesionales oficiales, por egresar técnicas y técnicos

¹⁴ Aristóteles: Política, libro 1 p.3 en: <http://descarga-gratis-libros.blogspot.com/> consultado en: <https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf>

profesionales pleróticos de asepsia política es perder la visión de Estado docente y entregar a los centros de producción económica, trabajadoras y trabajadores inermes ante la defensa de su condición de clase.

Bibliografía

Acosta, Vladimir: Independencia y Emancipación: élites y pueblos en los procesos independentistas hispanoamericanos, Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2010. 251 p.

------(2014) Algunas Cortas Reflexiones Sobre la Participación del Pueblo en la guerra de independencia, Caracas, Fundación Centro Nacional de Historia, 34 p.

Alzaga, Oscar, Cortes, Guadalupe, y Villegas Pedro: “La historia es de quien la trabaja”, Presentación de la cuarta edición, 2009, 100 Luchas las Obreras del Siglo XX, Año 24 | Marzo – Abril | 2014 | No. 128 (especial), México. 164 p.

Aristóteles: Política, libro 1 p.3, en: <http://descarga-gratis-libros.blogspot.com/> consultado en: <https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf>
18

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009

Banko, Catalina : La dinámica del comercio exterior venezolano (Siglo XIX), Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 16 décembre 2016, consulté le 20 octobre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/nuevo-mundo/69978>; DOI : <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.69978>

Belkin, A.: El renacer del movimiento obrero después del Centenario: el ciclo de protestas obreras de 1911-1912, sus alcances y limitaciones. Sociohistórica, (49), e161. <https://doi.org/10.24215/18521606e161>

Borrero Mansillas, Armando: «La actualidad del pensamiento de Carl von Clausewitz», Revista de Estudios Sociales [En línea], 16 | Octubre 2003, Publicado el 01 octubre 2003, consultado el 02 noviembre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/25599>

Briceño Iragorry, Mario : Mensaje sin Destino. Alegría de la Tierra, Caracas, Biblioteca La Ventana Más Amplias. El Perro y la Rana, 2012, 234 p.

Caballero, Manuel: El Tirano Liberal (Anatomía del poder), Caracas, Editorial Alfa, 5ta edición, 2003. 381 p.

Clausewitz, Karl von, De la guerra, Barcelona, Bajalibros.com, p.15 <https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/2835>, consultado 27NOV2024

Comisión Presidencial UCV: La Generación del 28, Consultado en: <https://comisionpresidencialucv.gob.ve/generacion-del-28/> 20 de octubre de 2024.

Congreso de la República de Venezuela: Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955

- Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955

-----: Gaceta Oficial dela República de Venezuela N° 2.635 de fecha 28 de julio de 1980

Congreso de la República de los Estado Unidos de Venezuela: Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1936)

Constitución Federal para los Estados de Venezuela: Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, 432 p.

Crossman, Richard Howard Stafford: Biografía del Estado Moderno, FCE, 2014 Dussel, Enrique: 20 Tesis de Política, México: Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 2006 Dussel, Enrique (2013). 20 Tesis de Política, p.24

García de Fez, Sandra 28 may 2021, Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (<http://www.uv.es/sfpie>) https://youtu.be/jJ9m_Bp1oXo?si=86DsUcLKNLOfyhZf

Granier, Marcel: La generación de relevo vs. El Estado omnipotente, Caracas, 1984. 141 p.

Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe, Elalaelph.com, 1999 visto en: https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1491/mod_resource/content/1/El_principe_Maquiavelo.pdf

Pereda, Jeylú: “La Huelga Petrolera de 1936” (Testimonio de Fernando Soto Rojas), Memorias de Venezuela N° 42, Caracas, noviembre de 2016, pp. 24 – 25

Picón Salas, Mariano: Comprensión de Venezuela; Caracas, p,198 (Colección Bicentenario Carabobo) 2021, 224p.

Ramos Guedez, José Marcial: La Africanía en Venezuela: Esclavizados, Abolición y Aportes Culturales, Caracas, Centro de Investigaciones Históricas y Bibliográficas de Venezuela, 2da edición Digital, 2019.

Rangel, Carlos: Del buen salvaje al buen revolucionario, Caracas, Monte Ávila, 1982

Rossi, Miguel y Mancinelli, Elena [compiladores]: La política y lo político En el entrecruzamiento del posfundacionalismo y el psicoanálisis, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, 2020. Libro digital, PDF – (IIGG-CLACSO)

Uslar Pietri, Juan : Historia de la rebelión popular de 1814 (CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE VENEZUELA), Caracas, Colección Bicentenario de Carabobo, 2021

Vallenilla Lanz, Laureano: Cesarismo Democrático, Caracas, Colección Bicentenario Carabobo Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla y la Victoria de Carabobo, 2021. 289 p.

